

Защита информационной системы от точечных атак с помощью программного обеспечения «System Settings Changer»

Карачанская Елена Викторовна, кандидат физико-математических наук, доцент
Ершов Алексей Алексеевич, магистрант
Дальневосточный государственный университет путей сообщений (г. Хабаровск)

В статье рассмотрено решение проблемы защиты информационной системы от точечных атак в виде разработанного программного обеспечения «System Settings Changer», которое позволит рядовому пользователю защитить свою систему от атаки направленной на уязвимости конкретных комплектующих пользователя.

Ключевые слова: генерация параметров, сбор информации, защита системы пользователя, атака, данные, злоумышленник.

IT system defender against point attacks using a software «System Settings Changer»

Karachanskaya Elena V., Ershov Alexey A.
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russia

In the article we solve a task of point attack protection for IT system. Our software "System Settings Changer" allows ordinary users to defend their IT system against a targeted attack on components of this system.

Keywords: system parameter generation, collection of information, user system defender, attack, data, intruder.

Системы защиты, как правило, развиваются, поэтому они не отслеживают выполнение вредоносного кода, а отслеживают подозрительные действия в системе. Это может быть объяснено тем фактом, что во время атак злоумышленник может использовать законное программное обеспечение, например, для сбора информации о системе на этапе создания отчетов. Обнаружение точечных атак является относительно сложной задачей. Наличие атаки на систему может быть зарегистрировано после атаки или может вообще не быть зарегистрировано. В этом контексте крайне сложно объективно оценить общее количество атак, совершенных во всем мире.

Для решения проблемы защиты от таргетированных атак предлагается использование метода подмены информации о системе. Метод выдачи ложной информации о системе на данный момент как метод защиты от точечных атак используется не многими организациями. Данный метод позволяет скомпрометировать данные, которые получает злоумышленник как на этапе подготовки, так и на этапе проникновения. Основной идеей метода является подмена реальных данных о системе, об установленном программном обеспечении, а так же об используемых комплектующих. При получении фальшивых данных злоумышленник построит стратегию атаки, основанную на уязвимостях тех компонентов и комплектующих, которые на самом деле не присутствуют в системе. Впоследствии, во время этапа проведения атаки подготовленное программное обеспечение будет пытаться использовать подход взлома, который не будет работать на реальных компонентах и комплектующих, вследствие чего с большой вероятностью данные действия будут обнаружены, и атака будет считаться неудачной.

В качестве решения описанной проблемы было разработано программное обеспечение «System Settings Changer» на языке C++ с использованием IDE QtCreator и SQLiteStudio для создания интегрированной базы данных.

Разработанное программное обеспечение обеспечивает следующие возможности.

1) Изменение системных параметров

Программа позволяет изменить системные параметры, которые могут использоваться злоумышленником для составления отпечатка пользователя, анализа комплектующих, подбора уязвимостей и последующей атаки на машину с использованием подходящих эксплоитов. Изменение данных параметров позволит запутать злоумышленника, тем самым предоставляя специалистам информационной безопасности время для предотвращения происходящей атаки.

2) Сбор текущей информации о системе пользователя

Сбор информации о системе пользователя носит информативный характер, позволяет быстро узнать много параметров. Помимо этого эти параметры можно сохранить и восстановить без необходимости перезагрузки системы.

3) Генерация параметров

Генерация параметров обеспечит уникальный отпечаток системы, тем самым каждую новую генерацию сбивая злоумышленника с толку.

4) Наличие собственной базы данных

Наличие собственной базы данных некоторых системных параметров позволит ускорить их генерацию и возможность расширять общее количество, а соответственно и среднюю уникальность результатов, не редактируя саму программу.

5) Автоматический запуск при старте системы

Так как почти все параметры системы сбрасываются при перезагрузке системы необходим функционал автоматического запуска, генерации (если необходимо) и внесения фиктивных данных в системный реестр.

6) Функционал онлайн-обновления базы данных и самого дистрибутива программы

Наличие возможности онлайн-обновления базы данных и программы путём скачивания файла с FTP

сервера позволяет своевременно поставлять пользователю самую актуальную ревизию дистрибутива.

Основные возможности пользователя:

- посмотреть текущую конфигурацию;
- открыть базу данных для просмотра и редактирования;
- сгенерировать уникальную конфигурацию;
- установить новую конфигурацию;
- настроить некоторые возможности программы «под себя»

Рис. 1. – Главное окно программы с текущей конфигурацией

Пользователю доступны следующие настройки:

- запуск программы при старте системы (программа будет запускаться при каждом старте системы);
- запуск, сворачивание и закрытие в трей (при запуске, сворачивании или закрытии программы она будет перемещаться в системный трей);
- новая конфигурация каждый запуск (каждый запуск программы автоматически будет генерироваться новая конфигурация);

- применение конфигурации при старте системы (при каждом запуске программы при старте системы будет автоматически применяться последняя сгенерированная конфигурация);

- автоматическое закрытие программы через настраиваемый промежуток времени;
- автоматическое создание и применение новой конфигурации каждые N минут;

В результате разработки было получено рабочее программное обеспечение, которое обеспечивает изменение системных параметров пользователя, тем самым позволяя предотвратить сбор данных злоумышленником при проведении точечной атаки

Литература:

1. Киберугроза №1, или как бороться с социальной инженерией [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.securitylab.ru/analytics/500877.php> (дата обращения 21.06.2020)
2. Advanced Persistent Threat (APT) Таргетированные или целевые кибератаки «Развитая устойчивая угроза» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://cutt.ly/mtEZ9RW> (дата обращения 21.06.2020)
3. Анатомия таргетированной атаки [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.kaspersky.ru/blog/targeted-attack-anatomy/4388/> (дата обращения 21.06.2020)
4. Qt Creator - A Cross-platform IDE for Application Development [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.qt.io> (дата обращения: 21.06.20).
5. SQLite Documentation [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.sqlite.org> (дата обращения: 21.06.2020).